

СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ САХАРНОГО И НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА

Ганжиян Наринэ Эмильевна
Баходыров Жавохир Эркинович
Шапран Милена Энверовна

Самаркандский государственный медицинский университет
Узбекистан, Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730610>

Аннотация: Проанализировать сходства и отличия между сахарным и несахарным диабетом, в частности в этиологии, симптоматике и характеристике.

Ключевые слова: сахарный диабет, инсулинонезависимый, несахарный диабет, гормоны.

Цель работы: Изучить и проанализировать сходства и отличия между сахарным и несахарным диабетом, в частности в этиологии, симптоматике и характеристике.

Материал и методы исследования: Проанализированы и изучены обзорные литературы, связанные с сахарным и несахарным диабетом, сравнены по этиологии заболевания, характеристики, симптоматики, диагностики и лечения.

Результаты исследования: Сам сахарный диабет (СД) бывает 2 типов: инсулинозависимый и инсулинонезависимый. I тип характеризуется тем, что он вызывается разрушением бета-клеток островков поджелудочной железы, поражает детей, подростков и молодых людей. Лечение осуществляется интенсивной инсулинотерапией. II тип инсулинонезависимый СД поражает в основном людей старше 40 лет. Характеризуется инсулинорезистентностью и относительным дефицитом инсулина, в этом случае бета-клетки частично либо полностью сохранены, и больные не нуждаются в инсулинотерапии. Лечение должно быть индивидуальным, главной задачей является поддержание нормального уровня глюкозы и липидов в крови, также необходима диета, поддержание нормального веса (Т.В.Ачех, 2015). Несахарный диабет (НСД) – относительно редкое эндокринное заболевание, который обусловлен поражением гипоталамо-гипофизарной области со снижением секреции антидиуретического гормона (АДГ, вазопрессина) или нечувствительностью к нему почечных канальцев, и характеризуется полидипсией и полиурией с низкой плотностью мочи (1001-1005). Виды НСД: центральный; нефрогенный; психогенный. Лечение осуществляется

ITALY

ITALY

вне зависимости от причины, приведшей к развитию НСД, при наличии недостаточности АДГ необходима адекватная заместительная терапия (И.И.Кочергина, 2012).

Клинические проявления. У инсулинозависимого СД и НСД клинические проявления сходны, у обеих наблюдается симптомы полиурии, полидипсии. Но при НСД наблюдается психические и эмоциональные нарушения: головные боли, бессонница, раздражительность, эмоциональная неуравновешенность вплоть до психозов, иногда снижение умственной активности, ухудшение памяти. При инсулинонезависимом СД тоже наблюдается полиурия, полидипсия, кроме них ему характерен зуд, фурункулы, характерным является снижение остроты зрения, артериальная гипертония, также симптомы ИБС и неврологические симптомы. Также отличительными сторонами между сахарным и несахарным диабетом является то, что во время диагностики сахарного диабета наблюдается, что в крови и в моче повышается уровень глюкозы, а в несахарном диабете это не обнаруживается. Кровь при сахарном диабете сгущается, а в несахарном диабете такое не наблюдается.

Выводы: таким образом, наблюдается, некоторые симптомы схожие у всех видов заболевания, но и имеются характерные клинические проявления. Патогенез тоже значительно отличается, хотя все они называются диабетом. СД влияет в основном на метаболизм, на работу сердечно – сосудистой системы, НСД влияет в основном на центральную и периферическую нервную систему.

Литература:

- 1.Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425351.html>
- 2.Эндокринология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - <http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422380.html>
- 3.Эндокринология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - <http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426883.html>
4. Эндокринология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. – 2-е изд., перераб. И доп. – М. :

**SCIENCE AND INNOVATION IN THE
EDUCATION SYSTEM**

International scientific-online conference

ГЭОТАР-Медиа,

2016.

–

1112

с.

<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436820.html>

